

УДК 579.62:591.132:582

ЯРКО–КРАСНЫЙ АНТИБИОТИК ЖИЗНИ**BRIGHT RED ANTIBIOTIC LIFE**

©Кулясов П. А.

SPIN–код: 8992-3841

*Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова
г. Элиста, Россия, Pakulasov@mail.ru*

©Kulyasov P.

SPIN–code: 8992-3841

*Gorodovikov Kalmyk state university
Elista, Russia, Pakulasov@mail.ru*

Аннотация. Любой живой организм после своей гибели почти сразу начинает подвергаться гнилостному распаду. Но пока организм живой и у него в груди бьется сердце, там, в глубине, внутри его собственного тела, с первых секунд его рождения, зарождается и функционирует весь недолгий жизненный путь земного представителя — особый пищеварительный механизм, благодаря которому живое тело, не при каких условиях не боится встречи с гнилостным микробом. Из поколения в поколения, из века в век земное животное тело постоянно эволюционирует, но та спасительная защитная функция по выбросу в кровь комплекса химических стойких хлористых соединений (ХСХС) остается неизменной.

Abstract. Any living organism after its death almost immediately begins to undergo putrefactive decomposition. But while the organism is alive and in his chest, beats the heart, there, deep inside his own body, from the first seconds of his birth, conceived and operates the entire short-lived life path earthly representative — special digestive mechanism whereby the living body, not under any circumstances do not afraid of putrefactive microbe. From generation to generation, from century to century of the earth's animal body is constantly evolving, but that saving protective function by the release into the blood complex chemical resistant chlorine compounds (CRCC) remains unchanged.

Ключевые слова: пищеварительная система, желудок, минералы, химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), антибиотик, ярко–красного цвета, гниение.

Keywords: digestive system, stomach, antibiotic, bright red color, minerals, chemical resistant chlorides (CRCC), rot.

Под воздействием гнилостной микрофлоры, обитающей повсеместно на нашей планете, а также благодаря повышенной температуре внешней окружающей среды, мертвое тело незамедлительно начинает подвергаться процессам гниения, т. е. вскоре после смерти в трупе происходят необратимые явления характерного разложения.

Ранее считалось, что сапрофитные микробы абсолютно не оказывают вреда живому организму. Сапрофиты — это так называемые гнилостные микроорганизмы, которые обсеменяют живые высшие организмы растений и животных. На проведенных ранее опытах

стало известно, что при введении в живой организм больших доз сапрофитов наблюдаются патологические изменения органов и тканей, в целом сходных с некоторыми инфекционными заболеваниями.

Только после введения больших и постоянных доз гнилостных микроорганизмов в живой организм можно вызвать развитие гнилостного процесса органов и тканей. Но стоит повысить защитные функции организма, как процесс гниения остановится. Возможно, даже не произойдет гибели микроорганизмов, но их патологический рост и развитие прекратится.

Материалы и методы исследования

Экспериментальная работа была выполнена в течение 13-и лет на домашних животных — коровах, овцах, свиньях, собаках частично в городе Саранске, республики Мордовия и затем продолжена в городе Элиста, республики Калмыкия в лаборатории микробиологии Калмыцкого госуниверситета.

Выяснено, что пищеварительная система всех видов домашних животных — практически идентична по своим анатомическим и физиологическим свойствам, но в отличие от животных, имеющих однокамерный желудок — свиньи и собаки, у животных с многокамерным типом желудка — коров и овец дополнительно, кроме сычуга имеются еще три отдела — рубец, сетка и книжка. Было отмечено, что у всех видов животных внутри желудочной камеры, после попадания в него корма происходит бурная химическая реакция.

В лаборатории микробиологии Калмыцкого госуниверситета были проведены ряд экспериментальных исследований, в результате которых было отмечено, что, находящаяся в желудке соляная кислота, под влиянием фермента пепсина, вступая в реакцию с компонентами корма, вызывает образование совершенно нового в понятие человека, но исторически старого для всего живого растительного и животного мира — комплекса химических стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей. Последующий за обозначенными исследованиями ряд научных открытий, заставляет по-новому взглянуть на процесс пищеварения млекопитающих в целом.

Умение животного мира выживать в мире гнилостных микробов, где только с уже известными людям защитными функциями живого тела выжить практически невозможно, позволило в процессе исторической эволюции выработать ни где-то на стороне, а здесь, у себя, в своем живом организме особый защитный механизм, способный заслонить животных от агрессии гнилостных микробов извне.

Заглатываемый животными корм, через пищевод попадает в желудок, где под непосредственным влиянием желудочной соляной кислоты распадается на пять основных и главных компонентов — белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. Протекающий постоянно тысячелетиями один и тот же процесс биохимического распада кормовой смеси на отдельные и доступные для усваивания живым телом ингредиенты, позволило животному миру Калмыкии выжить в тяжелейших природно-климатических условиях внешней окружающей степной среды.

Собаки, в отличие от травоядных животных, являются хищниками и к тому же всеядными организмами, способными кормиться, как животными, так и растительными кормами, поэтому концентрация кислотности их желудков будет выражаться намного выше допустимой природной концентрации у травоядных представителей — крупного и мелкого рогатого скота и верблюдов.

Результаты исследования

Проведя кропотливую работу в данном направлении, удалось выяснить весь защитный механизм живого здорового тела, что дало основание предоставить научной общественности 20-ть пунктов основных основополагающих моментов, при которых ни при каких условиях не происходит гниение земной животной плоти.

1. Пищеварительная система является для живого земного организма закономерным конечным этапом поглощения, благодаря которому, наружные и внутренние структуры тела в полной мере насыщаются — химическими составляющими пищи или корма, поступившими из внешней окружающей среды.

2. Пищеварительная система высшего млекопитающего состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка (однокамерного и многокамерного), тонкого отдела кишечника (двенадцатиперстной, тощей, подвздошной кишок), толстого отдела кишечника (слепой, ободочной, прямой кишок). Они выполняют свои определенные функции в пережевывание, заглатывание, переваривание, всасывание в кровь кормовых составляющих и выведение во внешнюю окружающую среду конечных продуктов их обмена [1].

3. Пища или корм, оказавшись в желудочной камере, под влиянием желудочной соляной кислоты — HCl и желудочного фермента — пепсина, распадается на пять основных компонентов — белки, углеводы, жиры, витамины и минеральные вещества. Ни останавливаясь, ни на секунду, белки распадаются до аминокислот, углеводы до сахаров, жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до жиро- и водорастворимых форм, минералы до микро- и макроэлементов, после чего, все они моментально всасываются посредством слизистой оболочки стенки желудка в кровь [2].

4. Одна из категорий химических элементов пищи или корма — минералы, успевают в желудке высшего млекопитающего, связаться воедино с желудочной соляной кислотой, вступить с ней в химическую реакцию, результатом которой обязательно будут являться — химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) или хлористые минеральные соли [3].

5. Через стенки желудка и тонкого отдела кишечника, химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) проникают в кровяное русло млекопитающего и с током крови разносятся по всем живым отделам земного организма, обеспечивая тем самым ему, прижизненную полную невосприимчивость от гнилостных микробов (Рисунок1), [4].

Рисунок1. Гнилостные микроорганизмы содержимого кишечника.

6. Имея в желудочной камере высшего млекопитающего животного постоянную определенную в процентном соотношении концентрацию химических стойких хлористых соединений (ХСХС), данная соляная среда является питательной средой, на которой в полной темноте, в сильной кислотности растет особый кислотоустойчивый слизисто-плесневый грибок. Обволакивая всю слизистую оболочку желудка ошибочной принятой научным миром за слизь желудка, данный грибок выполняет в жизни всего высшего животного мира особую функцию — спасать живые отделы земного тела от гниения и разложения (Рисунок 2.), [5].

Рисунок 2. Желудочный (сычужный) слизисто-плесневый грибок.

7. Желудочное наложение, покрывающее внутреннюю стенку желудка и принятое научным миром за желудочную слизь, на самом деле является, видимый невооруженным взглядом человека — особый, кислотоустойчивый, слизисто-плесневый грибок, способный расти и развиваться в немыслимых условиях своего проживания. Обволакивая стенку желудка, он, увеличиваясь в размерах, заполняет своим грибковым содержимым всю поверхность сычужной камеры высшего млекопитающего животного и человека, создавая таким образом, защитный слизистый барьер от патогенной микрофлоры, с кормом, пищей или водой, постоянно нагнетающихся из окружающей среды в желудок [6]. В полной темноте, в кислых условиях жизни, каждый раз травмируясь остатками, пережеванных кормовых или пищевых ингредиентов, а, иногда, претерпевая и длительное отсутствие корма или пищи вообще, слизисто-плесневый грибок уже многие тысячелетия безотказно продвигает эволюцию живого мира вперед.

8. При неблагоприятных факторах своей жизнедеятельности внутри желудка (сычуга) высших млекопитающих, слизисто-плесневый грибок способен продуцировать антибиотик, ярко-красного цвета, сходный с цветом артериальной крови животных, являющийся главным и естественным конкурентом гнилостных микробов. Всасываясь через стенку желудка в кровь, он стерилизует всю глубину кровяной среды, тем самым, очищая ее, от гнилостной микрофлоры. Уже многие тысячелетия, ярко-красный антибиотик, вырабатываемый желудком высшего млекопитающего невидим для взгляда человека, не оттого, что он не доступен зрению людей, а в связи с его ярко-красным цветом, сходным с цветом крови. Появляясь на свет в темном, закрытом и практически недоступном отделе пищеварительного тракта животных и людей, ярко-красный антибиотик почти сразу растворяется в ярко-красной крови. Не зная об его местонахождение внутри живого

организма — практически невозможно предугадать его существование вообще, так как два совершенно одинаковых цвета сливаются в полном мраке, в тысячелетнее туманное красное пятно (Рисунок 3).

Рисунок 3. Ярко-красный антибиотик желудка (сычуга).

9. Все то, что на поверхности Земли живое — не подвергается процессам гниения и разложения. После гибели живого организма или отрывания корневой системы растений от почвы полностью прекращается поступление питательных и защитных компонентов в мертвые ткани, что приводит мертвое тело к неминуемому историческому явлению, до конца так и не понятому людьми — гниению. Висящее на ветке яблоко не гниет, но стоит плоду яблони оторваться и упасть подле дерева — его мякоть сгнивает. Пока у живого существа бьется в груди сердце и пульсирует кровь по кровеносным сосудам — он живой, но, если прекратится биение сердечной мышцы — он умер и, значит, через пару часов его мертвые части тела начнут гнить.

10. Прижизненное гниение живого организма не допускают:

а) комплекс химических стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей;

б) защитные компоненты желудка — кислотоустойчивый, слизисто-плесневый грибок, совместно с ярко-красным антибиотиком.

Именно они, всю недолгую жизнь живого организма, защищают его от неминуемого разложения и удерживают огромные колонии гнилостной микрофлоры на дальнем расстоянии от живого туловища.

11. Возникновение черноты, вплоть до раковых новообразований в живом теле земного организма возможно только в одном единственном случае — при отсутствии в данном пораженном месте химического элемента — хлора. Являясь дополнительным элементом всех хлористых минералов — NaCl , CaCl , KCl , MgCl , AlCl , ZnCl — химический элемент хлор возлагает на себя самую главную и основную роль защитника живого тела. При его непосредственном участии живые отделы земного тела надежно предохраняются от агрессии извне — гнилостных микробов. Хлор — это яростный противник всей гнилостной микрофлоры чуждого окружающего мира и его достаточное совместное с минеральными элементами нахождение в живом земном теле сохраняет равномерное, ритмичное,

постоянное биение сердечной мышцы. При отсутствии хлора в крови — удары сердца незамедлительно прекращаются.

12. Гнилостные микроорганизмы на поверхности Земли находятся повсеместно — на земле, под землей, в воздухе, в воде (пресной и морской), на каждом покрове животных и людей, внутри их пищеварительного тракта. Только их следует считать виновниками возникновения, например, раковых опухолевидных разрастаний, по причине синхронности и быстрой распространяемости рака в живых отделах организма на всех континентах и островах планеты Земля. Какой бы мы не взяли орган или ткань, везде и всюду прослеживается закономерное поражение их раковой опухолью.

13. В целом, здоровое живое тело земного организма, пропитано целым комплексом химических стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей, обеспечивающих ему прижизненную невосприимчивость к гниению и разложению. Но в природе паразитирует одна категория микроорганизмов, способных создавать во внутренней среде живого организма специфические сообщества или микробные конгломераты, основной целью которых будет являться нагревание и поддержание в постоянном тепловом режиме того места, где они локализуются до температуры +38 °С и выше. Нагревая место своего скопления, гнилостные бактерии тем самым, разогревают животный и человеческий белок до той температуры, при которой он моментально свертывается или коагулирует, таким образом, превращаясь в безжизненную белковую массу. Коагулированный белок живого тела высшего млекопитающего является доступной питательной средой для быстрого размножения, роста и развития гнилостных микробов в целом. Экспериментальные исследования показали, что свертывание или коагуляция белка живого тела в пресной или бесхлористой среде протекает при температуре +38 °С, а вот в хлористой, при + 45 °С. Таким эволюционным методом защиты все растения, животные и люди предупреждают свертывание белка в живых отделах своего организма. Обеспечение в полном объеме живого организма химическими стойкими хлористыми соединениями (ХСХС) или хлористыми минеральными солями для предотвращения повышения температуры в месте локализации гнилостных микробов, предупреждает появление бесхлористых белковых участков.

14. Существующее в настоящее время в научных кругах понятие определения слова «пищеварение», при котором пищевой или кормовой ком, под влиянием желудочной соляной кислоты и фермента пепсина, распадаясь по принципу «от большего к меньшему» или «от сложного к простому», в данном примере, неправильное и не до конца озвученное человеком выражение. Способность минералов вступать в химическую реакцию с желудочной соляной кислотой, т. е. из малого превращаться в большое, характеризует слово «пищеварение» немного иначе. В результате многолетних упорных экспериментальных исследований было отмечено, что простой минералы — алюминий (Al), цинк (Zn), магний (Mg), кальций (Ca) и др., при взаимодействии с желудочной (сычужной) хлористоводородной соляной кислотой (HCl), превращается в сложное хлористое соединение, например, хлористый алюминий (AlCl), хлористый цинк (ZnCl), хлористый магний (MgCl), хлористый кальций (CaCl) и др. Данное действие подталкивает к правильному озвучиванию слова пищеварение, сущностью которого является физиологический процесс, заключающийся не только в превращении питательных веществ пищи, корма или воды из сложных соединений в более простые и доступные для усвоения живым организмом, но также с одновременной выработкой из простых веществ более сложных соединений. Из данного определения следует, что основным правилом химического преобразования является — «из большого образуется малое, а из малого возникает большое». Сложные соединения распадаются до простых элементов, которые, вступая в химическую реакцию с соляной кислотой, превращаются опять в сложные составляющие. Пища или корм, путем прогрессирующих физиологических делений,

распадается от сложных соединений до простых веществ, которые моментально, вступая в желудке в химическую реакцию с соляной кислотой, из простых веществ, превращаются в сложные химические соединения. Данный биолого–химический этап попеременного распада и воссоединения химических компонентов, происходящий внутри земного тела, позволяет, уже многие тысячелетия существовать, жить и размножаться бесчисленному живому миру растений, животных и людей на поверхности планеты Земля.

15. Было выяснено, что только наличие внутри живого организма хлористоводородной (соляной) кислоты обеспечивает отсутствие гнилостного процесса во всех живых отделах земного представителя. Чем больше соляной кислоты образуется в желудке, тем дольше живет высшее млекопитающее животное, в том числе и человек. Постоянно проходящая в желудке химическая реакция между минералами пищи или корма и соляной кислотой живого тела позволяет рождаться в желудке (сычуге) комплексу химических стойких хлористых соединений (ХСХС), распределяющихся с кровью по всему живому туловищу. Каждый миллиметр живого земного тела заполнен хлористыми минералами. Только постоянное наличие в мышцах хлористых минеральных солей, позволяет им противиться агрессии гнилостных микроорганизмов извне.

16. Создан табличный вариант допустимого количества химических стойких хлористых соединений (ХСХС), представленный в виде масштабной таблицы, позволяющих иначе взглянуть на жизнь живых организмов, подтверждая и доказывая только одну истину — жизнь земных высших организмов многогранна на всех этапах своего развития и удивительна в понимании людей. Зная количество хлористых минеральных соединений на каждый миллиграмм живого веса, позволит нам в полной мере достичь понимания невосприимчивости живого тела земного высшего млекопитающего к неминуемому гнилостному разложению.

17. Было отмечено повсеместное синхронное гниение мертвых тел, как животного, так и растительного происхождения. Гнилостный процесс захватывает пораженный участок со всех сторон одинаково, быстро уничтожая мертвые останки и беспокоя живые части организма. При возникновении в живом теле раковой опухоли, с невероятной быстротой она заставляет центральную нервную систему (ЦНС) и все живое туловище в целом, не сознавая последствий ужасного происходящего, сдать гнилостным микробам.

18. Показанная в простом примере с гниющей мякотью яблока, повсеместная абсолютная синхронность, в любом и каждом случае на поверхности Земли, с невыносимой скоростью коагулирует белковые массы, превращая растительные и животные мертвые тела в бесформенные, дурнопахнущие, разлагающиеся массы. Синхронное гниение — это конечный этап нахождения животного, растения, а с ними и человека, в природной среде, после которого, по истечению короткого времени, от их тел разного веса и строения не остается ничего по существу. Скорость, с какой происходит массовое синхронное сгнивание мертвых останков на планете Земля, в очередной раз доказывает, что против гнилостных бактерий людьми не придумано безопасное оберегающее защитное средство, в результате чего, уже многие тысячелетия все животные, человеческие и растительные мертвые части тел растворяются в эволюции гнилостного разлагающего мира микробов (Рисунок 4) [7].

19. Из периодической таблицы Д. И. Менделеева хорошо видно, что первое и по существу законное место в ней занимает химический элемент — водород (H). Являясь безжизненным газом, без цвета и запаха, водород в своем природном великолепии уже миллионы лет существования планеты Земля, безвозмездно, не прося взамен ничего, спасает каждый земной индивидуум конкретно, и все живое в природе в целом. Оставаясь основным и главным компонентом всех желудочных реакций распада и воссоединения с другими химическими элементами, водородный газ, казалось, совершенно не нужный для всего живого тела, в итоге, своими защитными и удивительными свойствами заботится о жизни живого организма с невероятной расторопностью и интенсивностью. Вначале, являясь

конечным продуктом распада кормовой или пищевой массы, входя в состав жидкой воды, водород приобретает новые оттенки жизни, заставляя все внутренние органы и ткани подчиняться его обжигающей сущности. Находясь в составе космического светила — Солнца, водородный газ, при своем горении, образует воду, горячие потоки которой создают возле огненного солнечного шара водную преграду в виде водяного пара, видимого с поверхности Земли. Через него Солнце, пропускает солнечные лучи, расходящиеся потоками по космосу и изменяющие свою белую окраску на семицветную — красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую.

Рисунок 4. Синхронное гнилостное разложения яблока.

20. При проведении автором наблюдений за древесными составляющими растений — корой, стволом, сердцевиной, ветвями такого дерева, как клен, в пораженных раком или черной гнилью его участках был обнаружен, видимый невооруженным взглядом человека ярко-красный антибиотик. В то место, куда стремятся проникнуть гнилостные микробы, для спасения древесины, само дерево клена, направляет из своей корневой системы особый растительный ярко-красный антибиотик (Рисунок 5). Создавая естественный барьер, он тем самым, предохраняет непосредственно саму сердцевину дерева от разложения. Наличие внутри живых структур животных и растений ярко-красного антибиотика говорит о необходимости его образования и выделения при различных неблагоприятных факторах внешней окружающей среды только с одной единственной целью — спасти живой мир от неминуемой гибели. Чем больше и активнее он функционирует по живым структурам земного организма, тем дольше и спокойнее живет земной организм.

Рисунок 5. Ярко–красный антибиотик поврежденного ствола клена.

В дальнейшем в условиях учебно–опытного поля Аграрного факультета Калмыцкого государственного университета, в весенний период времени планируется проведение масштабных исследований по выявлению в древесных органах растений антибактериального защитного свойства против гнилостных микроорганизмов. В связи с сухим климатом, высокой температурой в летний период времени следует провести лабораторно–практические исследования непосредственно на деревьях с высоким и длительным периодом сокодвижения. Поэтому, из всех произрастающих видов деревьев в питомнике были отобраны несколько опытных образцов клена 5–8 летнего возраста, по причине их обильного соковыделения с наличием в древесном соке высокого содержания сахара. Все деревья с наличием сахара в соке наиболее сильно подвержены влиянию гнилостных бактерий, так как сахар является питательной средой для роста и развития данной категории гнилостных микробов, в которой они быстро увеличиваются в количестве и становятся наиболее вирулентными. По сути, губительным для всех древесных составляющих (корневой системы, ствола, ветвей, листьев, коры и почек) является свойство гнилостных бактерий уничтожить сам растительный организм целиком; растение для защиты самого себя от неминуемой гибели и полного разложения должно, внутри собственного живого тела рождать антибактериальное вещество (Рисунок 6).

Рисунок 6. Ярко-красный антибиотик клена.

Завершением данных экспериментальных исследований будет являться доказательство того, что высшие древесные растения для своей защиты от гнилостных микроорганизмов могут выделять антибиотик ярко-красного цвета.

Список литературы:

1. Синешечков А. Д. Биология питания сельскохозяйственных животных. М., 1965. 399 с.
2. Макаров В. В. Основы инфекционной иммунологии. М.: Российский университет дружбы народов, 1999. 210 с.
3. Кулясов П. А. Эволюционное взаимодействие желудочной соляной кислоты с комплексом минеральных веществ, поступающих в желудочно-кишечный тракт животных с кормом // Научная перспектива. 2012. №1. С. 29–33.
4. Кулясов П. А. Защитные соединения желудка // Вектор науки. 2012. №4–5. С. 9–18.
5. Кулясов П. А. Антибиотик живого тела // Молодой ученый. 2012. №5 (40). С. 563–568.
6. Кулясов П. А. Ярко-красный антибиотик животных и растений // Научное обозрение. Биологические науки. 2016. №1, С. 60–77.
7. Кулясов П. А., Тюрбеев Ц. Б., Манджиев К. В. Иммуитет животных и растений в борьбе с гнилостными микробами // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №7. С. 821–825.

References:

1. Sineshchekov A. D. *Biologiya pitaniya selskokhozyaistvennykh zivotnykh*. Moscow, 1965, 399 p.
2. Makarov V. V. *Osnovy infektsionnoi immunologii*. Moscow, Rossiiskii universitet druzhby narodov, 1999, 210 p.
3. Kulyasov P. A. *Evolyutsionnoe vzaimodeistvie zheludochnoi solyanoi kisloty s kompleksom mineralnykh veshchestv, postupayushchikh v zheludochno-kishechnyi trakt zivotnykh s kormom*. Nauchnaya perspectiva, 2012, no. 1, pp. 29–33.
4. Kulyasov P. A. *Zashchitnye soedineniya zheludka*. Vektor nauki, 2012, no. 4–5, pp. 9–18.

5. Kulyasov P. A. Antibiotik zhivogo tela. Molodoi uchenyi, 2012, no. 5 (40), pp. 563–568.

6. Kulyasov P. A. Yarko–krasnyi antibiotik zivotnykh i rastenii. Nauchnoe obozrenie, Biologicheskie nauki, 2016, no. 1, pp. 60–77.

7. Kulyasov P. A., Tyurbeyev Ts. B., Mandzhiev K. V. Immunitet zivotnykh i rastenii v borbe s gnilostnymi mikrobami. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy, 2016, no. 7, pp. 821–825.

*Работа поступила
в редакцию 02.12.2016 г.*

*Принята к публикации
05.12.2016 г.*